

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

VII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

VII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2015.
November 28th - 29th , 2015**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

28. - 29. novembar 2015.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19

Za izdavača

Prof. dr Momir Mikov

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Doc. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(7 ; 2015 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book
of Abstracts] / VII

Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29.
novembar 2015. [Beograd]

= VII Week of the Hospital Clinical Pharmacol-
ogy, November 28th - 29th ,

2015 [Belgrade] ; [glavni i odgovorni urednik
Dragana Maca Kastratović] ;

Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku
farmakologiju i Akademija

medicinskih nauka organizuju simpozijum =
Serbian Medical Society, Section

of Clinical Pharmacology and Academy of Medi-
cal Sciences Organize the

Symposium. - Beograd : Sekcija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog

društva, 2015 (Beograd : Sekcija za kliničku far-
makologiju Srpskog

lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk
(CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. -

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-064-7

1. Српско лекарско друштво (Београд).

Секција за клиничку фармакологију

а) Клиничка фармакологија - Апстракти б)

Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 219485708

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2580/2015-01 od 18.8.2015. pod akr. br. A-1-2423/15 kao domaći simpozijum sa 11 bodova za predavače, 9 bodova za usmenu prezentaciju, 7 bodova za poster prezentaciju i 5 bodova za pasivno učešće.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Pavle Milenković**, Predsednik Akademije Medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prim. dr **Dragana Maca Kastratović**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Marković**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Mihajlo Jakovljević**, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

Simpozijum VII nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Uticaj deoksiholne kiseline na prolazak gliklazida kroz krvno moždanu barijeru kod pacova

Mladena N. Lalić-Popović¹, Velibor Vasović², Boris Ž. Milijašević², Svetlana Goločorbin-Kon¹, Momir Mikov²

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Oštećenje krvnih sudova i oksidativni stress moždanih ćelija kod pacijenata sa dijabetes melitusom usled povećanja koncentracije slobodnih radikala i slabe ishrane nervnih ćelija. Gliklazid ima anti-oksidativne osobine ali slabo prolazi krvno-moždanu barijeru. Žučne kiseline su poznate po hipoglikemijskom efektu ali i kao promotor prolaska kroz biološke membrane. Stoga, cilj istraživanja je bio da se ispita da li deoksiholna kiselina (žučna kiselina) može promeniti penetraciju gliklazida kroz krvnomoždanu barijeru kod modela pacova sa tip 1 dijabetes melitusom. Dvadeset i četiri pacova mužjaka roda Wistar su nasumično raspoređeni u 4 grupe, gde dve su dobijale aloksan intraperitonealno (100 mg/kg) da bi se izazvao dijabetes. Jedna dijabetična i jedna grupa sa zdravim pacovima je dobila samo gliklazid intraarterijski (20mg/kg), dok druge dve grupe su pored gliklazida dobile i deoksiholnu kiselinu (4mg/kg) subkutano (pola sata pre aplikacije gliklazida). Uzorci krvi su skupljani 30, 60, 150 i 240 sekundi posle doziranja gliklazida a nakon čega je uzimano moždano tkivo (240 s). U uzorcima krvi merena je koncentracija glukoze i gliklazida (u navedenim intervalima), kao i u uzorcima moždanog tkiva. Kao mera prolaska korišten je odnos koncentracija gliklazida krv:mozak u momentu ekstrakcije. Uočen je povećan prolazak gliklazida kod dijabetičnih životinja koje nisu imale pretretman deoksiholnom kiselinom u poređenju na grupu sa zdravim životinjama. Deoksiholna kiselina je povećala prolazak gliklazida kroz krvno-moždanu barijeru i kod zdravih i kod dijabetičnih životinja.

Zahvalnica: Istraživanje je finansirano od strane Ministarstva nauke i prosvete, projekat N^o III41012.

Influence of Deoxycholic Acid on the Permeation of Gliclazide through the Blood Brain Barrier of a Rat

Mladena N. Lalić-Popović¹, Velibor Vasović², Boris Ž. Milijašević², Svetlana Goločorbin-Kon¹, Momir Mikov²

¹ Department of Pharmacy, Medical faculty of Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Medical faculty of Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Damage of blood vessels and the oxidative stress of the brain cells occurs in a diabetic patients due to increased concentration of free radicals and poor nutrition of brain cells. Gliclazide has antioxidative properties but poor blood brain barrier penetration. Bile acids are known for their hypoglycemic effect and as promoters of drug penetration across biological membranes. Accordingly, the aim of this study is to investigate whether deoxycholic acid (bile acid) can change the permeation of gliclazide, through the blood brain barrier of a rat model Type-1 diabetes. Twenty four male Wistar rats were randomly allocated to four groups, of which, two were given alloxan intraperitoneally (100 mg/kg) to induce diabetes. One diabetic and one healthy group were given a bolus gliclazide intra-arterially (20mg/kg), while the other two groups apart from gliclazide got deoxycholic acid (4mg/kg) subcutaneously. Blood samples were collected 30, 60, 150 and 240 seconds after dose and brain tissues immediately excised (240s), also blood glucose and gliclazide concentrations were measured. As a measure of penetration was used blood:brain ratio of concentrations of gliclazide in a moment of excise. Penetration of gliclazide in groups without deoxycholic acid pretreatment was increased in diabetic animals compared to healthy animals. Also, in both, the healthy and diabetic animals, deoxycholic acid increased the permeation of gliclazide through the BBB.

Acknowledgement: Research was funded by Ministry of Science and Education of Serbia N^o III41012.